

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT KODEKSIDA DAVOMLI JINOYATLARDA UMUMIY QISM QOIDALARINI QO'LLASH MASALALARI

Nargizaxon Raximjonova Raximjonovna

Toshkent davlat yuridik universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938294>

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi (JK) jinoyatlarni aniqlash, tasniflash va jazolash uchun umumiy qism qoidalarini belgilaydi. Biroq, ba'zi holatlarda, xususan, davomli jinoyatlarda, bu qoidalarni to'g'ri qo'llashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu maqolada davomli jinoyatlarda JK umumiy qism qoidalarini qo'llashning muhim masalalari va ularning yechimi yo'llarini amaliy misollar asosida tahlil qilishga harakat qilinadi.

Davomli jinoyat – bu bir necha marta takrorlanadigan yoki uzluksiz davom etadigan, bir nechta harakatlardan iborat bo'lib, uzoq vaqt davomida sodir etiladigan jinoyatdir.¹ Masalan, biror shaxsni noqonuniy ravishda uzoq vaqt davomida ozodlikdan mahrum qilish, yoki biror shaxsni bir necha marta tahdid qilish, uni pul yoki boshqa narsalarni berishga majburlash davomli jinoyat turlariga misol bo'la oladi.

Davomli jinoyatda jinoyat tarkibining barcha elementlari, jumladan, obyekt, obyektiv tomon, subyektiv tomon va subyekt birgalikda amalga oshirilishi kerak. Masalan, o'g'irlik jinoyati davomli xarakterga ega bo'lganida, shaxs bir necha marta bir xil mulkni o'g'irlashi mumkin. Bu holda, har bir o'g'irlash harakati alohida jinoyat emas, balki umumiy jinoyat tarkibining bir qismidir. Misol: A. shaxs B. shaxsning uyiga bir necha marta kirib, qimmatbaho buyumlarni o'g'irlab ketgan. Har bir o'g'irlash alohida jinoyat deb hisoblangan, ammo tergov natijasida A.ning bir necha marta uyga kirib o'g'irlik qilganligi va har bir o'g'irlashning umumiy maqsadga yo'naltirilganligi aniqlangan. Mazkur vaziyatda o'g'irlik harakatlarining davomiyligi va ularning yagona jinoyat tarkibiga kiritilishini aniqlash qiyinchiliklari mavjud.

Davomli jinoyatni sodir etgan shaxs jinoyat sub'ekti bo'lishi kerak, ya'ni u muayyan yoshga yetgan, jinoyat javobgarligini va o'z harakatlarining jinoyat xususiyatini anglab yetgan, jismoniy shaxs bo'lishi kerak. Misol: A. shaxs o'zining ish joyidan bir necha marta pul mablag'larini o'g'irlab ketgan. U har bir o'g'irlashda o'z harakatlarining noqonuniyligini anglab yetgan va uning oqibatlarini tushungan. Ushbu holatda jinoyatni sodir etish paytida A.ning ruhiy holati va o'z harakatlarini anglab yetish darajasi aniqlanishi kerak. Sud psixiatri A.ning jinoyat sodir etish vaqtida ruhiy holatini baholaydi va u jinoyat javobgarligini anglab yetgan yoki yo'qligini aniqlaydi.

Davomli jinoyatni bir necha shaxs amalga oshirishi mumkin. Bu holda, har bir shaxsning jinoyatga qo'shilish darajasi aniqlanishi kerak.

Misol: A. va B. shaxslari birgalikda C. shaxsni noqonuniy ravishda ushlab va uni uzoq vaqt davomida ozodlikdan mahrum qilish rejasini tuzib amalga oshirishgan. Har bir shaxsning jinoyatga qo'shilish darajasi va ularning rollarini aniqlash ishtirokchilikda muhim hisoblanadi. Tergov davomida A. va B. ning birgalikdagi harakatlaritahlil qilinadi, ularning rejalari va harakatlarining xronologiyasi aniqlanadi va ularning har birining jinoyatga qo'shilish darajasi belgilanadi.

Amnistiya qo'llashda yuzaga keladigan muammolar

Amnistiya jinoyatchilarni javobgarlik yoki jazo choralaridan ozod qilish yoki ularni yengillashtirishning maxsus chora-tadbirlari hisoblanadi. Davomli jinoyatlarda amnistiya qo'llashda quyidagi masalalar yuzaga keladi:

Amnistiya qo'llash vaqti: Amnistiya qonuni belgilangan sana va vaqt ichiga kiritilgan jinoyatlarga nisbatan qo'llaniladi. Davomli jinoyatlarda amnistiya qonuni kuchga kirgan vaqtdan oldin boshlangan va keyin davom etgan jinoyatlarga nisbatan amnistiya qo'llash mumkinmi?

Jinoyatning davomiyligi: Amnistiya qonuni biror muayyan jinoyat turiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Davomli jinoyatlarda biror jinoyatning bir qismi amnistiya qonunining ta'siriga kiritilgan bo'lsa-da, uning qolgan qismi amnistiya qonuni ta'siriga kirmaydimi?

Jinoyatning og'irligi: Amnistiya qonuni muayyan og'irlikdagi jinoyatlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Davomli jinoyatda jinoyatning og'irligi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bunday holatda, amnistiya qonuni qo'llaniladimi? Misol uchun

Javobgarlikka tortish muddati o'tganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilish

Davomli jinoyatlar javobgarlikka tortish muddatini qo'llashda ham murakkab masalalarni keltirib chiqaradi:

Muddatning hisoblanishi: Javobgarlikka tortish muddati jinoyatning sodir etilgan kunidan boshlanadi. Davomli jinoyatlarda jinoyatning boshlanish kunini aniqlash murakkab bo'lishi mumkin.

Jinoyatning davomiyligi: Davomli jinoyat uzoq vaqt davomida sodir etilishi mumkin. Agar jinoyatning bir qismi javobgarlikka tortish muddatidan tashqarida bo'lsa-da, uning qolgan qismi muddat ichida bo'lsa, shaxs javobgarlikka tortiladimi?

Davomli jinoyatlarni aniqlash va belgilashda qonunchilik bazasining noaniqligi va sud amaliyotining bir xilligi yetishmasligi sababli qiyinchiliklar yuzaga keladi. Davomli jinoyatlarga nisbatan qo'llaniladigan jazo choralarini har doim samarali bo'la olmaydi. Davomli jinoyatlarda jinoyatchilar tez-tez takrorlanuvchi harakatlarga qo'l urishda davom etishlari mumkin, bu esa jazoning samaradorligini shubha ostiga qo'yadi. Davomli jinoyatlar uzoq vaqt davomida sodir etiladiganligi sababli, sodir etish paytida mavjud bo'lgan sharoitlar va omillar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarishlar jinoyatni belgilash va jazolashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Ushbu muammolarni hal qilishning bir qancha yo'llari mavjud:

Davomli jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, JK umumiy qism qoidalarini aniqlashtirish va davomli jinoyatlarning belgilash va jazolash mexanizmlarini takomillashtirish kerak.

Sud amaliyotini takomillashtirish: Sud amaliyotini bir xilligi va samaradorligini ta'minlash uchun davomli jinoyatlarni tergov qilish va sudlovni amalga oshirish bo'yicha o'ziga xos qarorlarni ishlab chiqish kerak.

Prokuratura organlarining faoliyatini kuchaytirish: Prokuratura organlari davomli jinoyatlar to'g'risida qonunchilik bazasini tahlil qilish, sud amaliyotini kuzatib borish va amalga oshirilayotgan tergov va sud ishlarini nazorat qilishni kuchaytirish kerak.

Huquqiy tarbiya va profilaktika choralarini amalga oshirish: Aholini davomli jinoyatlar xavfi to'g'risida xabardor qilish va ularning oldini olish choralarini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Davomli jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlari O'zbekiston Respublikasi JK umumiy qism qoidalarini qo'llashda qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada bu muammolarni tahlil qilish, ularning kelib chiqish sabablarini o'rganish va ularni bartaraf etishning amaliy yo'llarini taklif qilishga harakat qilindi. Maqolaning maqsadi davomli jinoyatlarni samarali

tergov qilish, sudlovni amalga oshirish va jazolash uchun huquqiy asoslarni mustahkamlashga hissa qo'shishdir.

INNOVATIVE
ACADEMY